

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ХАЙТБОЕВА Севара Адхам қизи

Профессионал диетолог

Нутрициолог

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125113>

СЕМИЗЛИК - БУ НИМА? УНГА ЧАЛИНМАСЛИК УЧУН НИМА ҚИЛИШ ЛОЗИМ?

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тўқималар ва органларда ортиқча ёғ борлиги семизлик эканлиги, бу эса касаллик тана вазни нормадан 20 фоиз ва ундан кўпга ошиб кетиши билан намоён бўлиши, ҳозирги кунда семизлик энг кенг тарқалганлиги сабаби - ортиқча овқат истеъмол қилиш туфайли овқатланиш хулқ-атвори бузилганлиги, организмга кириб келган калориялар кундалик жисмоний фаолият жараёнида ёқилиб кетиши, ёнмаган калориялар эса кўпинча ёғ тўқималарида сақланиши кабилардан иборатдир.

Калит сўзлар: семизлик, ёғ, касаллик, вазн, овқат, организм, ейиш, калория, тўқималар, курашиш.

ОЖИРЕНИЕ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ЧТОБЫ НЕ ВЛЕЗАТЬ В ЭТО ЧТО ДЕЛАТЬ?

АННОТАЦИЯ

В этой статье говорится, что избыток жира в тканях и органах - это ожирение, которое проявляется тем, что масса тела превышает норму на 20 процентов и более, и в настоящее время ожирение является наиболее распространенной причиной - нарушения пищевого поведения из-за переизбытка, калории, поступающие в организм, сжигаются в процессе ежедневной физической активности, а несгоревшие калории часто откладываются в жировой ткани.

Ключевые слова: ожирение, жир, болезнь, вес, пища, организм, прием пищи, калории, ткани, борьба..

OBESITY - WHAT IS IT? SO AS NOT TO GET INTO IT WHAT TO DO?

ANNOTATION

This article states that excess fat in tissues and organs is obesity, which is manifested by the fact that body weight exceeds the norm by 20 percent or more, and currently obesity is the most common cause - eating behavior disorders due to overeating, calories entering the body are burned in the process of daily physical activity, and unburned calories are often stored in adipose tissue.

Keywords: Obesity, fat, disease, weight, food, organism, eating, calories, tissues, fighting.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 2030 йилга бориб, Ер юзи аҳолисининг қарийб 45 фоизи ана шу дардга йўлиқиши мумкинлигидан жиддий хавотирда. Мутахассисларнинг фикрича, семизлик тери ости ва тананинг бошқа жойларида меъёрдан ортиқча ёғ тўпланиши оқибатида келиб чиқади.

Кам ҳаракатланиш, генетик факторлар, эндокрин касалликлар, нотўғри овқатланиш ёки психологик бузилишлар, стрессларга берилувчанлик унга сабаб бўлувчи асосий омиллардан.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази семизликнинг саломатликка салбий таъсирлари ва уни келтириб чиқарувчи омиллар ҳақида видеоролик тайёрлади. Унда касалликнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари қисқа, аниқ ва лўнда қилиб тушунтирилган. Мутахассислар томонидан ЖССТ маълумотлари ва тавсиялари асосида яратилган ушбу видеоролик аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга хизмат қилади.

Турли-туман парҳезлар, ошқозонни қисқартириш, оздирувчи дорилар, ёғларни сўрдириш. Бундай оздирувчи усуллар Ўзбекистонда ҳам оммалашиб улгурди. Хўш, улар қанчалик самарали ва хавфсиз? Биз бу борада жарроҳлар, шу соҳа мутахассислари диетолог ва рухшунос фикри билан қизиқиб кўрдик [1-2, Б.81-89].

Транспорт пайдо бўлиб, кўп юришга ҳожат қолмагани, одамлар кичик квартираларда яшаб, кам ҳаракат қилаётгани, апил-тапил нотўғри овқатланишлар дунёда семизлар сонини кескин ошириб юборди. ЖССТ маълумотига кўра, 2030 йилда Ер юзининг 45 фоиз аҳолиси семириб кетиши мумкин. Энг ёмони айнан семизлар коронавирусни жуда оғир бошдан ўтказди.

Семизликнинг асосий сабаби нотўғри овқатланиш эканлиги ҳақида кўп гапирилади. Нотўғри овқатланиш деганда айнан нимани тушуниш керак?

Мутахассисларнинг фикрига кўра, рационда углевод, транс ёғларни кўпроқ киргизиш – нотўғри овқатланиш белгиларидан. Дунёни қамраб олган қарамликлардан бири углеводга, биринчи ўринда шакарга бўлган қарамлик, олий навли ундан тайёрланган хамир маҳсулотлари, таркибида хамиртуруш кўп бўлган булочка, пирожниклар – ҳаммаси носоғлом овқатланишдир. Мол ва чарви ёғлари 36,6 даражада танадан чиқиб кетмаслиги ҳисобига, танада йиғилиб қолаверади.

Нотўғри овқатланиш ва камҳаракат турмуш тарзидан ташқари, ортиқча вазнга психологик ҳолат ҳам сабаб бўлади. Психологларнинг тушунтиришича, оғизга ниманидир солиб туришга эҳтиёж ҳам вазн ортишига олиб келади.

“Одамларда оғизга ниманидир тикиб туриш хоҳиши бўлади. Бу хоҳиш оғриқни ва агрессияни босиб туриш учун пайдо бўлади. Агрессия айнан тишларга берилиб, ниманидир тишлаб еб ташлаш хоҳиши туғилади”, – дейди айнан психолог [3-4, Б.50-54].

Охирги йилларда ошқозон қисқартириш амалиёти оммалашиб боряпти. Бу операция 16-60 ёш оралиғидаги кишиларда ўтказилади. Операция самараси ва хавф даражаси ҳақида бариатрик-метаболик жарроҳлик бўйича мутахассис гапириб берди.

“Бу амалиётни беморда марбид семизлик, яъни касаллик олиб келувчи семизлик аниқлангандагина ўтказишга кўрсатма берилади. Ошқозон кичрайтириш операциясидан кейин неча кило озиш бу индивидуал равишда бўлади. Масалан, кимдадир 30 килограмм ортиқча вазн бор, кимдадир 80-100 килограмм ортиқча вазн бор. Ҳар бир одамнинг идеал тана вазни ҳисобланади. Масалан, 120 килоли беморнинг идеал тана вазни 85 килограмм бўлиши мумкин. Операциядан кейин бемор 1–1,5 йил давомида ана шу 35 килолик фарқдан фориғ бўлиши керак.

Амалиётдан олдин беморнинг қандли диабетга мойиллиги, бошқа ёндош касалликлари, гипертония, бўғимлар артрози, поликистоз каби семизликка боғлиқ касалликлари ўрганилади. Сурункали юрак касаллиги, буйрак етишмовчилиги ёки жигар, ўсма касалликлари бўлса, операция қилиш мумкин эмас”, – дейди жарроҳ.

“Ёғ олиш жараёни – липосакция, кичик тешикча орқали канюля деб номланган мослама орқали танага кириб, ёғлар сўриб ташлаш жараёни ҳисобланади. Тери остида ёғ қавати, пастида мускул бўлади ва белгиланган нуқталардан ёғ олинади. Ёғ қавати ҳар кимда ҳар хил бўлади. Айримларда қалинроқ, бошқаларда юпқароқ. Шу ёғ қавати олиб ташлангандан кейин ёғ қавати бориб, мускулга ёпишиши керак. Бунинг учун ўзининг махсус корсетини 1 ойгача тақиб юриш керак. Бир кишидан 12 литргача ёғ олиш мумкин.

Бу амалиёт асосан 35-50 ёшдаги беморларда ўтказилади. Чунки уларда ёғ йиғилиши, туғуруқдан кейинги осилиш жараёнлари кўпроқ кузатилади. 12 литр ёғ олгандан кейин ҳам ёғ қолса, яна 6 ойдан кейин 2-босқич операцияни амалга ошириш мумкин. Чунки 12 литр ёғ олиш 5-6 соат вақтни олади. Операция муддати қанча чўзилса, организм учун хавф ҳам ошади.

Операция бу семирмасликни англамайди, ундан кейин танада ёғ йиғилиши мумкин, лекин олдинги даражада эмас. Шунинг учун бемор диетолог назоратида бўлиши шарт”.

“Оздирувчи жарроҳлик амалиётининг зарарсиз деган рекламалари ҳам бунга сабаб бўлади. Бунинг энг ёмон зарари – жисмоний. Рухий зарари кейин бўлади. Жисмоний жароҳат рухиятга тўғридан тўғри таъсир қилади. Кесилган жойда организм нерв толаларини йўқотади, яъни организм бир бутунлигини йўқотади, ўша жойнинг ўзида энергия алмашинуви ҳам йўқолади [5-6, Б.49-55].

Шу пайтгача ўнлаб тадқиқотлар семиз беморларнинг вирус билан курашиши нормал вазнлиларга қараганда қийинроқ кечганини исботлади. Genentech биотехнология маркази тадқиқотига кўра, ковид билан касалланган Америкадаги ихтиёрий 17 минг беморнинг 77 фоизи семизлик ва ортиқча вазндан азият чеккани аниқланган.

Ёғли, шакари бор маҳсулотлар ортиқча вазнга олиб келишини кўпчилик билади. Шунинг учун маҳсулот харид қилаётганда унинг қадоғини обдан ўрганамиз. Аммо баъзан қадоқлар ҳам алдайди. Баъзи ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларига қўшилаётган ингредиентлар миқдорини камайтириб кўрсатишга ҳаракат қилади. Илмий тилда шакарнинг 56 хил номланиши бор, ишлаб чиқарувчилар харидорни чалғитиш, шакар миқдори камдек кўриниши учун шакарнинг турли номларидан фойдаланади. Натижада маҳсулот нисбатан соғломдек таассурот қолдиради.

Масалан, маҳсулотда Agave syrup, Arabinose, Barbados sugar, Barley malt syrup, Bevet sugar, Brown sugar, Fruit juice каби номлар ёзилган бўлса, буни ҳар хил ингредиент деб ўйламанг. Бу сиз ва биз билган шакарнинг айнан ўзи. Шунчаки, ишлаб чиқарувчи маҳсулотда кўп миқдорда шакар борлигини яшириш учун шакарнинг турли номларидан фойдаланган [7-8, Б.19-26].

Организмда ортиқча миқдорда ёғ тўпланиши бу – семизлик эканлиги ҳозирги кунда барчага маълумдир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2016 йилда эълон қилган маълумотларига кўра, ер юзида 18 ёшдан катталар орасида 1,9 миллиард нафардан кўпроқ одам ортиқча вазнга эга бўлиб, улардан 650 миллиондан кўпроғида семизлик бор (2021 йилда бу сон янада ортган).

Ҳозирда 800 миллион одам очлик азобини бошидан кечираётган бўлса, ортиқча вазндан қутула олмай қийналаётган ва ҳаддан ташқари семириб кетганлар сони 1,3 миллиард нафарни ташкил этади. Бу дунёдаги очлар сонидан анча ортиқ. Бошқача қилиб айтганда, дунё аҳолисининг учдан бир қисми семизликдан азият чекмоқда. Олимларнинг фикрича, 2025 йилга келиб, ортиқча вазнли одамлар сони 2,7 миллиардга етади, ҳаддан ташқари семизликдан азият чекаётганларнинг сони эса 17 фоизга ошади.

Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) ташвиш ила шундай марҳамат қилганлар: "Мен умматимнинг семириб, қорин солишидан хавфдаман". Ҳозирда Набий алайҳиссалом ташвишланган кунга ҳам етиб келдик ва бугунги кунда мусулмон давлатлар аҳолиси ҳам семизликка мубтало бўлишди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг статистик маълумотларига кўра, юрак-қон томир касалликлари дунёда ўлимнинг асосий сабабларидан бири саналади. Юрак касалликларининг асосий сабаблари ортиқча оғирлик, шу жумладан, висцерал ёғ миқдорининг ошишидир [9-11, Б.430-433].

Мутахассисларнинг тадқиқотлари натижаси шуни кўрсатмоқдаки, семизликнинг бирламчи омили кўп ва тартибсиз овқатланиш бўлса, иккинчиси эса генетик омил экан. Ҳаттоки ёввойи ҳайвонлар қорни очсагина ов қилар экан. Лекин одамзод қорни тўқ бўлса ҳам нафсини тия олмай овқатланиши натижасида қорин соҳаси катталашиб кетиб, гигант "меш қорин"лар кун сайин кўпайиб кетмоқда. Улуғ ҳаким Арастудан: "Сен нега сира касал бўлмайсан, бошқалардан фарқинг нимада?" деб сўрашганида у: "Бошқалар ейиш учун яшашади, мен эса яшаш учун ейман", деб жавоб берган экан. Биз ҳам ейиш учун яшамай, яшаш учун ейишга ўрганайлик.

Халқимизда "Семизликни кўй кўтаради" деган нақл бор. Лекин одамзод кўтара олмас экан. Чунки, олимларнинг таъкидлашича, семизлик оқибатида метаболик синдром, қандли диабет, юрак ишемик касаллиги, миокард инфаркти, инсульт, холецистит, артрит, умуртқалараро дисклар чурраси, онкологик касалликлар, жигарнинг ёғли дистрофияси - жигар хужайраларида ёғ тўпланиши ва бошқа касалликларнинг келиб чиқиши кучаяр экан. Ўта семизлик оқибатида эса одамлар алвеоляр гиповентиляциядан азият чекишаркан. Яъни, бунда киши чуқур ва етарли нафас ололмайди, натижада қонда кам кислород ва юқори карбонат ангидрид бўлиши қайд қилинади.

Ибн ал-Нафис (1207-1288) ўзининг "Ал Мужаз Фит-Тибб" асарида семизликнинг юрак-қон томир ва респиратор касалликлари билан боғлиқ томонлари ҳақида ёзишича, семириш - бу инсон организмнинг сиқилиши, эркин ҳаракатларининг чекланиши ва нафас олишининг қийинлашиши бўлиб, семиз одамларда қон томирларининг ёрилиши оқибатида вафот этиш хавфи юқори бўларкан. Яъни мия ёки юракдаги қон томирларининг ёрилиши қутилмаган ўлимга олиб боради. Улар нафас сиқиши ва юрак ўйноғидан азият чекишади.

Америкалик олимлар томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, семизлик COVID-19 оқибатида юзага келадиган ўлим хавфини оширади, шунингдек, вирусга қарши вакцинанинг самарадорлигини камайтириши мумкин экан.

Семизликнинг 3 та тури мавжуд: бирламчи, гипоталамо ва эндокрин семизлик. Бирламчи семизлик тез-тез ортиқча егулик ейиш билан ва зарур жисмоний фаолият йўқлиги билан ривожланади. Гипоталамо семизликда миянинг гормонлар ишлаб чиқариши бузилганида ривожланади. Эндокрин семизлик организмдаги безлар бузилиши фонида шаклланади. Энг кенг тарқалган сабаби - ортиқча овқат истеъмол қилиш туфайли овқатланиш хулқ-атвори бузилганлиги бўлади. Организмга кириб келган калориялар кундалик жисмоний фаолият жараёнида ёкилиб кетади, ёнмаган калориялар эса кўпинча ёғ тўқималарида сақланади [12-13, Б.69-72].

Бундан ташқари, семириб кетишнинг бир неча сабаблари бор: кам ҳаракатли ҳаёт тарзи, антидепрессантлар ва гормонлар ичиш, жисмоний аҳволи (ҳомиладорлик, эмизиш, жисмоний салоҳият камайиши), генетик мойиллик.

Оддий қилиб айтганда, бир-бирини тўлдирадиган 6 та асосий сабаб қуйидагича: юқори калорияли озиқ-овқатларни, шакарли ва спиртли ичимликларни ортиқча истеъмол қилиш, уйку бузилиши (кам ёки ортиқча уйку), узоқ телевизор кўриш ва жисмоний фаолият камлиги.

Семизлик бу нафақат эстетик камчилик, балки ривожланиши мумкин бўлган хавфли касалликлар ҳам – қандли диабетнинг 2 тури, саратон, оғир юрак-қон томир касалликлари, томирларнинг варикоз кенгайиши, қўшма касалликлар ва бошқалар. Шу билан бирга, семиз эркак ва аёлларда туғиш функцияси камайдиган ёки йўқолади, қандли диабет, жигар семириб кетиши, юрак-қон томир касалликлари ва бошқа касалликлар ривожланиши мумкин. Ўйлашнинг ўзи қўрқинчли, лекин афсуски бу ҳақиқат – ортиқча вазн бевақт ўлим хавфини уч марта оширади.

Семизликни биз қуйидаги тартибда аниқлашимиз мумкин, масалан; биринчи навбатда, беморнинг тана вазни индексини (ТВИ) аниқлаш зарур. ТВИ қуйидаги формула орқали ҳисобланади: оғирликни (кг) бўйини квадратга оширилган узунлигига бўлинади. Масалан, беморнинг оғирлиги 84 кг ва бўйи 1,65 м, шунда $TBI = 84 / 1,65^2 = 30,9$. Бу биринчи даражадаги семириш бўлади. Ушбу формула 1997 йилда Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти томонидан таклиф этилган эди ва шу кунгача долзарб бўлиб қолмоқда.

Семизлик муаммоси айни вақтда бутун дунё олимларини, жумладан, ўзбекистонлик олимларни ҳам қийнаётган масалалардан бири ҳисобланади. Бу эса семизликка қарши курашишни тақозо қилмоқда [14-15, Б.49-55].

Шу боис ҳам 2020 йил октябрь ойида имзоланган Президент фармонида кўра, 2021 йил 1 июлдан бошлаб семизликка қарши кураш бошланади. Бунда: - вазирлик, идора, корхона, ташкилот, маҳаллий давлат ҳокимияти органларида фаолият олиб бораётган раҳбар ва ходимларнинг антропометрик кўрсаткичларини (семизлик даражаси, вазн индекси), бошқа ўтқир касалликларни кескин камайтириш, саломатликни мустаҳкамлаш баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиб, рейтинг асосида таҳлил қилиш ҳамда натижаларни онлайн кузатиб бориш тизими;

- Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг тегишли ҳудудда:- оммавий спорт билан шуғулланувчилар сонининг ошишига;- таркибида туз, қанд ва ёғ миқдори кўп бўлган ҳамда хамирли таом ва ширинликларни, нон маҳсулотларини истеъмол қилишни қисқартиришга;- алкоголь ва тамаки маҳсулотларини истеъмол қилишдан воз кечишга;- семизлик ва бевақт ўлим кўрсаткичлари камайишига қараб ишига баҳо бериш бўйича рейтинг тизими жорий этилади.- Биринчи раҳбарлардан ўзларининг семизлик даражасини камайтириш орқали қўл остидаги ходимларига "Шахсий намуна" бўлиши талаб этилади [16, Б.162].

Хулоса қилиб айтганда, ортиқча вазн, яъни семизлик юрак касалликлари ва бошқа касалликларни келтириб чиқарувчи асосий сабаблардан экан. Шундай экан, файласуф Арасту ёзганидек, ёйиш учун яшаманг, балки яшаш учун енг. Шунда доимо соғлом бўлиб, узоқ ва бахтли ҳаёт кечирасиз.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Меликулов, О.Ж., Кодиров, Н.Д., Баймурадов, Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-barbarisa-vfarmakoterapii>
2. Имамова, Ю.А., Усманова, М.Б. РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rodiolyrozovaya-dlya-povysheniya-rabotosposobnosti-organizma>
3. Ким О.А., Шарафова И.А., Баратова С.С. Мигрень у спортсменов: особенности и методы коррекции //Безопасный спорт-2016. 2016. С. 78- 80.
4. Нажмиддинов Х. Б., Дилмуродов Ш. Н., Раймкулова Ч. А. Определение Аммиака Неинвазивным Методом В Выдыхаемом Воздухе Человека //Таълим ва Ривожланиш Тахлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 50-54.
5. Трушина Т. П. “Основы микробиологии, физиологии питания и санитария для общепита” Учебник XXI века.-Ростов на Дону “Финикс” 2000.
6. И. Эрбўтаев “Умумий овқатланиш, санитария ва гигиена” Тошкент “А. Қодиров номидаги халоқ мероси нашрети” 2003 .
7. Матюхина З. П. “Основные физиологии питания гигиены и санитарии” Москва “Высшая школа” 1998.
8. С. С. Солихўжаев “Болалар овқатига қўйиладиган гигиеник талаблар” Тошкент “Медицина” 1998 5. Парҳез таомлар ошхонаси “Ўзбек дастурхони” Тошкент “Янги аср авлоди” 2005.
9. Омонтошева М. Т. и др. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ //Бошқарув ва Этика Қоидалари онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 6-9.
10. Нажмиддинов Б.Б. (2021). ИЗУЧЕНИЕ-РАСПРОСТРАНЕННО СТИЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ-АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСКОВ. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 430–433. извлечено от <https://www.inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/187>
11. Меликулов, О.Ж., Кодиров, Н.Д., Баймурадов, Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-barbarisa-vfarmakoterapii>
12. Матюхина З. П. “Основные физиологии питания гигиены и санитарии” Москва “Высшая школа” 1998
13. С. С. Солихўжаев “Болалар овқатига қўйиладиган гигиеник талаблар” Тошкент “Медицина” 1998 5. Парҳез таомлар ошхонаси “Ўзбек дастурхони” Тошкент “Янги аср авлоди” 2005
14. Д. Т. Ходжиева “Сборник рецептур блюд кулинарных изделий народов Узбекистана для диетического питания” Тошкент “Ибн Сино” 1992
15. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., Жовлиев, Ф.Б. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-fitolecheniyaonkologii>
16. Имамова, Ю.А., Усманова, М.Б. РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rodiolyrozovaya-dlya-povysheniya-rabotosposobnosti-organizma>

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz